

ВВЕДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

ст.пред. Умаров Х.Э., Студент Абдукаримов Б.Ш.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11400158

Аннотация. В статье проводится анализ использования мультимедийных технологий в обучении студентов вузов; предлагаются пути повышения эффективности использования современных технологий в процессе обучения. В данной статье показана огромная роль мультимедийных технологий в процессе саморазвития и самообучения студентов вузов.

Ключевые слова: мультимедийные, технологии, презентации, самообучение, саморазвитие, обучение.

Kalit soʻzlar: multimedia, texnologiya, taqdimotlar, mustaqil taʼlim, oʻz-oʻzini rivojlantirish, trening.

Annotasiya. Maqolada universitet talabalarini oʻqitishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish tahlili keltirilgan; oʻquv jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish yoʻllari taklif etiladi. Ushbu maqolada universitet talabalarining oʻz-oʻzini rivojlantirish va oʻz-oʻzini oʻrganish jarayonida multimedia texnologiyalarining ulkan roli koʻrsatilgan.

Annotation. The article provides the analysis of the multimedia technologies use in teaching university students; the ways of increase of efficiency of modern technologies use in the learning process. This article shows the huge role of multimedia technologies in the process of self-development and self-study students.

Современные технологии позволяют студентам стать более активными участниками образовательного процесса, а педагогам создавать новые подходы, методы, модели обучения и воспитания. Например, педагог может провести онлайн-опрос на любом этапе лекции для выяснения уровня усвоения изучаемого материала.

Применение компьютерных и мультимедийных технологий в образовательном процессе призвано решать важные дидактические задачи. В первую очередь, это совершенствование организации образовательного процесса, ускорение и интенсификация процесса обучения, обеспечение его гибкости и индивидуального подхода. Применение компьютерных технологий в образовательном процессе призвано решать важные дидактические задачи.

Сегодняшние условия развития средств обучения современного образования обусловлены возрастающими интеграционными процессами, доминантными составляющими которых являются информационные технологии (ИТ). Характерной чертой ИТ является то, что они предоставляют практически неограниченные возможности для самостоятельной и совместной творческой

деятельности преподавателя и студента. Из авторитарного носителя истины преподаватель превращается в участника продуктивной деятельности студентов и с помощью компьютера создает благоприятную среду для формирования собственного интеллекта.

Сегодня информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют важную роль в решении приоритетных задач обучения и воспитания. ИКТ можно использовать во всех видах деятельности: игровой, учебно-игровой, практически-экспериментальной, художественной, конструировании, исследовании, групповом взаимодействии на занятиях и тому подобное.

В ближайшие десятилетия ведущими факторами научно-технической революции останутся интеллектуализация и гуманизация труда, совершенствование его технической базы, расширение индивидуальных возможностей, повышение личной значимости и ответственности каждого участника общественного производства.

Одними из современных и перспективных ИКТ являются мультимедийные технологии (ММТ), которые способствуют развитию мультимодального мышления студентов. Модальность - это характеристики ощущений, которые отражают свойства объективной реальности в специфической мультизакодированной матрице, когда, например, цвет воспринимается зрением, тон или тембр - слухом, запах - обонянием, мягкость-жесткость - тактильностью. Для сочетания модальностей восприятия и обработки учебного материала необходимо применять такие технологии обучения, которые бы давали возможность представлять информацию в формате, обеспечивающем одновременное использование различных способов презентации информации (текст, изображение, видео, звук и анимация).

Мультимедийная технология позволяет обеспечить при решении задач автоматизации интеллектуальной деятельности объединение возможностей ЭВМ с традиционными для нашего восприятия средствами представления звуковой и видеоинформации, с целью синтеза звука, текста, графики и живого видео. К преимуществам мультимедийных средств можно отнести рост аудиовизуальной информации, расширение.

Под понятием “мультимедиа” следует понимать компьютерную технологию, которая дает возможность гибко управлять потоками разнообразной информации, представленной в виде графиков, музыки и тому подобное; программы и компьютерные средства, которые используют эту технологию; разнообразные средства передачи информации. Причем “мульти” в переводе с английского означает множественность. Медиа средство. Мультимедиа - это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю работать в интерактивном режиме с разнотипными данными, организованными в виде единой информационной среды. Под мультимедийной

технологией понимают педагогическую технологию, которая определяет порядок разработки, функционирования и применения средств обработки информации различных модальностей.

Современное преподавание невозможно без использования мультимедиа-технологий как инструмента для совершенствования и оптимизации учебного процесса. Мультимедиа понимают как современную компьютерную технологию, что позволяет объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию. Использование виртуальной реальности в педагогическом процессе порождает эффект присутствия, а это делает возможным изменение всей системы обучения и воспитания. Возникает возможность множество информационных материалов передавать студентам через их непосредственное соприкосновение с изучаемыми объектами и явлениями, моделировать воспитательные ситуации, в которых студенту надо будет принимать какие-то решения и действовать согласно обстоятельствам.

Различные виды мультимедийных средств обучения позволяют моделировать условия учебной деятельности, реализовывать их в разнообразных тренировочных упражнениях ситуативного характера, а также способствовать более рациональной деятельности педагога на определенном этапе учебного процесса, расширяя ее возможности. Поэтому использование мультимедийных средств в учебном процессе с целью формирования только навыков познания и воспроизведения учебной информации (знания-знакомства, знания-копии тому подобное) является нецелесообразным и неэффективным, поскольку возможности мультимедийных средств обучения гораздо шире, что обуславливает их использование на высшем уровне. Регулярное использование мультимедийных средств в учебном процессе способствует.

Поэтому одним из приоритетных направлений информатизации общества становится процесс информатизации образования, предполагающий использование компьютерных технологий, методов и средств информатики для реализации идей развивающего обучения, интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, повышение его эффективности и качества, подготовку подрастающего поколения к комфортной (как в психологическом, так и в практическом отношении) жизни в новых условиях.

В качестве синонима НИТ очень часто выступает такое понятие, как "компьютерная технология", однако, в первом понятии выделяется объект технологической обработки - информация (в отношении обучения - учебная информация), а во втором - техническое средство реализации информационной технологии - компьютер. Здесь важно подчеркнуть, что техническими средствами НИТ обучения являются не только компьютеры. НИТ предполагает использование всего многообразия современных устройств обработки

информации, включая ЭВМ, их периферийное оборудование (видеоматериалы, принтеры, устройства для преобразования данных из графической и звуковой формы представления в числовую и обратно и т.п.), средства связи, видеотехнику и т.д. Это техническая база разворачивающегося на наших глазах процесса информатизации общества.

Компьютерные технологии обучения не могут быть изучены и объяснены вне процесса общего технологического развития, являющегося по своей сути глубоким социальным процессом. Сведение компьютерных технологий исключительно к техническому прогрессу, отказ от рассмотрения в контексте комплексного экономического, социального, политического, культурного и общественного развития ограничивают или даже делают невозможным изучение феномена новых технологий обучения, как в комплексе, так и в отдельных конкретных случаях. Поэтому, исходя из того, что технологическая революция есть процесс глобального социального преобразования, следует предположить, что: системы образования войдут в XI век, обогатившись коренным образом измененными философией, целями, структурой, содержанием, организацией и методами образования и воспитания, появившимися в результате внедрения новых компьютерных технологий в учебных заведениях.

На основе рассмотрения процесса информатизации образования как комплексного по своей сути, определяющей становится тенденция создания модели среды, в рамках которой осуществляется эффективное сотрудничество участников учебного процесса. В связи с этим, наблюдается тенденция использования форм обучения, направленных на самостоятельное приобретение знаний на основе использования развитых форм гипер - и мультимедиа технологий, в которых сочетаются звуковые, графические, анимационные, видео возможности компьютера.

Список использованных литератур:

1. Конькова О.М. Роль инновационных методов подготовки студентов в повышении конкурентоспособности выпускников вузов страны. Актуальные вопросы образования и науки /Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 11 частях. 2014 г
2. Райхлина А.В. Компетенции преподавателей как конкурентное преимущество вуза/ Перспективы развития науки и образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 8 частях. – М.: ООО «АР-Консалт», 2015 г.